

YER SIRTI O'ZGARISH TEZLIGI VA YER SIRTI O'G'ISHINI HOSILA YORDAMIDA ANIQLASH

O'.P.Azamatova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11400114

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi Yer sirtining o'zgarish tezligi va Yer sirtining og'ishini qanday qilib hosila yordamida aniqlashimiz mumkinligi haqida o'rganishdan iborat. Ushbu lotin bizga har qanday nuqtada haqiqiy sirt kutilgan sirtidan qanchalik og'ishi haqida malumot beradi. Ushbu og'ishni tahlil qilish orqali biz Yer yuzasi kutilganidan sezilarli darajada farq qiladigan hududlar haqida tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin, bu geologik tadqiqotlar, yer o'lchash va atrof muhit monitoringi kabi turli maqsadlar uchun qimmatli bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yer sirti o'g'ishi, hosila, funksiya, nuqta, yer yuzining topografiyasi, yer sirti o'zgarishi.

Hozirgi globallashuv, axborotlar oqimi kuchaygan va tezlashgan hamda fan, texnika va texnologiyalarni tezkor rivojlanishi hamda yangilanishi davrida aniq va tezkor texnik yoki texnologik yechimlarga ega bo'lish uchun tekshirishlarning matematik apparati, matematik usullari, matematik modellashtirish va asoslash katta ahamiyat kasb etadi. Bu zamonaviy muhandis, texnolog va boshqa soha mutaxassislaridan tabiiy fanlar jumladan matematika siklidagi fanlardan zarur bilimlarga ega bo'lishni talab etadi. Ma'lumki, tabiiy-ilmiiy fanlar, umumkasbiy fanlar, mutaxassislik fanlari o'zaro uzviy bog'liqdir. Muhandislar, texnologlar yuqoridagi fanlarni chuqur o'rganishlari uchun yetarli matematik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Biz ushbu maqolamizda matematikaning dolzarb mavzularidan biri bolgan "Yer sirtining ozgarish tezligi va yer sirtining og'ishini hosila yordamida aniqlash"ni korib chiqamiz.

Yer yuzasining o'zgarish tezligini lotin yordamida aniqlash uchun biz yer yuzasini tavsiflovchi funksiyani aniqlashdan boshlashimiz mumkin. Bu funksiya har qanday nuqtada Yer yuzasining balandligini ifodalovchi matematik tenglama shaklini olishi mumkin.

Bu funksiyaga ega bo'lganimizdan so'ng, bizni qiziqtirgan aniq ma'lumotlarga qarab masofa yoki vaqt bo'yicha uning hosilasini olishimiz mumkin. Masalan, agar biz Yer yuzasining balandligi ma'lum bir nuqtada qanday o'zgarishini bilmoqchi bo'lsak, biz masofaga nisbatan hosila olamiz. Agar biz balandlikning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini bilmoqchi bo'lsak, biz vaqtga nisbatan hosila olamiz. Olingan hosila bizga har qanday nuqtada Yer yuzasining o'zgarish tezligi haqida ma'lumot beradi. Agar lotin ijobiy bo'lsa, bu sirt ko'tarilayotganini ko'rsatadi, agar u manfiy bo'lsa, bu sirtning tushib ketishini ko'rsatadi va agar u nolga teng bo'lsa, bu sirt o'zgarmasligini ko'rsatadi.

Ushbu lotinni tahlil qilish orqali biz Yer yuzasi qanday o'zgarib borayotgani haqida tushunchaga ega bo'lishimiz va kelajakdagi o'zgarishlar haqida bashorat qilishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar tabiiy ofatlarni kuzatish, geologic jarayonlarni tushunish va infratuzilma loyihalarini rejalashtirish kabi turli maqsadlar uchun qimmatki bo'lishi mumkin.

Yer yuzasining o'zgarish tezligini sirtni tavsiflovchi funksiyaning hosilasi yordamida aniqlash mumkin. Bu funksiyaning mustaqil o'zgaruvchiga (masalan, vaqt, masofa va boshqalar) ga nisbatan hosilasini olish orqali amalga oshirilishi mumkin. Olingan hosila istalgan nuqtada yer sirtining o'zgarish tezligini beradi.

Masalan, yer yuzasini tavsiflovchi funksiya $f(x)$ bilan berilgan bo'lsa, $f'(x)$ hosilasi istalgan x nuqtada sirtning o'zgarish tezligini beradi. Bu vaqt o'tishi bilan yoki boshqa omillarga javoban sirt qanday o'zgarishini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, qisman hosilalar kabi usullardan balandlik harorat yoki o'simlik o'simlik qoplami kabi Yer yuzasining o'ziga xos tomonlarini o'zgartirish tezligini aniqlash uchun foydalanish mumkin. Losmalar yordamida Yer yuzasining og'ishini aniqlash uchun biz yer yuzasining ideal yoki kutilgan shaklini ifodalovchi funksiyani aniqlashdan boshlashimiz mumkin. Bu funksiya yer yuzasining egriligi va balandligini tavsiflovchi matematik tenglama shaklini olishi mumkin. Ushbu funksiyaga ega bo'lgach, biz uni haqiqiy ma'lumotlar yoki yer yer yuzasi o'lchovlari bilan solishtirishimiz mumkin. Haqiqiy sirtning ideallashtirilgan funksiyadan chetlanishini ikki funksiya orasidagi farqning hosilasini olish orqali aniqlash mumkin, keyin esa bu farqning hosilasi o'g'ishning o'zgarish tezligini tahlil qilish uchun olinishi mumkin. Og'ishning hosilasini tahlil qilib, biz haqiqiy yuzaning turli nuqtalarda kutilgan yuzadan qanchalik og'ishini va bu og'ish vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini tushunishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Yer yuzasining dinamikasini, masalan, tektonik harakatlar, eroziya va boshqa geologik jarayonlarni tushunish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hosiladan foydalanib, Yer yuzasining o'zgarish tezligi va uning kutilgan shaklidan og'ishini tahlil qilish murakkab va dinamik jarayon bo'lib, unga inson faoliyati bilan bir qatorda tabiiy kuchlar ham ta'sir qilishi mumkin. Ushbu o'zgarishlarni kuzatish va tushunish samarali atrof-muhitni boshqarish va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha harakatlar uchun juda muhimdir.

Yer yuzasining o'zgarish tezligini Yer yuzasi funksiyasining hosilasi yordamida ifodalash mumkin. Xuddi shunday, Yer yuzasining og'ishini ham hosila yordamida ifodalashimiz mumkin.

Ikkala holatda ham hosila Yer yuzasining o'zgarishi va og'ishining tezligini aniqlash va tahlil qilish uchun matematik vositani taqdim etadi. Funksiyaning bir lahzalik o'zgarish tezligini o'lchaydigan lotin yordamida yer yuzasining o'zgarish tezligini aniqlash mumkin. Bunday holda, funksiya vaqt o'tishi bilan Yer yuzasining balandligi yoki topografiyasini ifodalaydi.

Yer yuzasining og'ishini ham hosila yordamida aniqlash mumkin. Vaqt o'tishi bilan balandlikdagi o'zgarishlarni tahlil qilish orqali olimlar yer yuzasining og'ishini hisoblab chiqarishlari va sezilarli o'zgarishlar yuz beradigan hududlarni aniqlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoxamidov Sh.Sh. «Amaliy matematika unsurlari», T., "O`zbekiston", 1997
2. Fixtengols G.M. Matematik analiz asoslari.
3. Azlarov T, Mansurov H. Matematik analiz asoslari. 2005.
4. Berman: Matematik analizdan masalalar tuplami. 1989.
5. www.ziyonet.uz
6. www.google.ru